

MATHEMATICAL SCIENCES

PROPERTIES OF THE UPPER AND LOWER SECOND ORDER DERIVATIVE

Sadygov M.A.

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Baku State University*

СВОЙСТВА ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ПРОИЗВОДНОЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА

Садыгов М.А.

*доктор физико-математических наук
Бакинский Государственный Университет*

Abstract

The article considers various definitions of the second order derivative with respect to the direction of functions at a point. A number of their properties have been studied. A number of inequalities for the squared distance functions are obtained in this work.

Аннотация

В статье рассматриваются различные определения производной второго порядка по направлению функций в точке. Изучен ряд их свойств. В работе получен ряд неравенств для квадрата функции расстояний.

Keywords: bidifferential, upper derivative, function, set.

Ключевые слова: бидифференциал, верхняя производная, функция, множество.

1. Введение

Отметим, что субдифференциал высшего порядка определен в работах автора [1]-[3] и изучен ряд их свойств. Рассмотрены также геометрические аспекты субдифференциала высшего порядка в [3] и [5]. В [1]-[5] введены класс n – выпуклых функций, n -сублинейных функций, класс n – липшицевых функций, n – выпуклых и n – нормальных множеств, которые подробно изучены автором. Другие определения субдифференциала высшего порядка имеются в работах автора [3] и [5].

Хотя производной бинаправления имеет огромное теоретическое свойство, но трудно применить ее к задаче минимизации с ограничением. Поэтому в работе определена производная по направлению второго порядка и определен бидифференциал, который является аналогом субдифференциала второго порядка и изучен ряд их свойств.

В изучении свойства бидифференциала существенную роль играет аппарат тензорного произведения (см. [4], [5]). В работе [5] используя тензорное

Пусть X - банахово пространство, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$.

произведение изучен ряд свойств субдифференциала высокого порядка. В изучении сублинейных функций важный роль играет теорема Хермандера. В работе получен ряд аналогов теоремы Хермандера для верхних и нижних производных второго порядка.

Работа состоит из введения и из трех пунктов. В п.2 изучен ряд свойств верхней производной второго порядка. В п.3 изучаются свойства нижней производной второго порядка. В п.4 изучаются ряд свойств бидифференциала. В п.5 получен ряд неравенств для квадрата функций расстояний.

2. О свойствах верхней производной второго порядка

Рассмотрим разные определения верхней производной второго порядка функций f в точке x_0 в направлении x .

Определение 2.1. Функцию $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ назовем 2-липшицевой с постоянной L в окрестности точки x_0 , если f для некоторого $\varepsilon > 0$ удовлетворяет условию $|f(z+x+y) - f(z+x) - f(z+y) + f(z)| \leq L\|x\|\|y\|$ при $x, y \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$ (см.[1]).

Отсюда следует, что $|f(z+2x) - 2f(z+x) + f(z)| \leq L\|x\|^2$ при $x \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$.

Если $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 2-липшицевая с постоянной L в окрестности x_0 функция, то положим

$$f^{[2]}(x_0; x, y) = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (f(z+tx+\tau y) - f(z+tx) - f(z+\tau y) + f(z))$$

при $x, y \in X$ (см.[1]) Бисублинейная функция $(x, y) \rightarrow f^{[2]}(x_0; x, y)$ называется обобщенной производной второго порядка функций f в точке x_0 в направлении (x, y) . Отсюда имеем, что

$$f^{[2]}(x_0; x, x) = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z))$$

при $x \in X$. Функцию $x \rightarrow f^{[2]}(x_0; x, x)$ назовем обобщенной производной второго порядка функций f в точке x_0 в направлении x . Отсюда получим разные определения верхней производной второго порядка функции f в точке x_0 в направлении x :

$$f^{[2]_+}(x_0; x) = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(z+2tx) - 2f(z+tx) + f(z)) = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(z+tx) - 2f(z) + f(z-tx)),$$

$$f^{(2)_+}(x_0; x) = \limsup_{t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(x_0+tx) - 2f(x_0) + f(x_0-tx)),$$

$$f^{[2]^{++}}(x_0; x) = \limsup_{t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(x_0+2tx) - 2f(x_0+tx) + f(x_0))$$

при $x \in X$. Отсюда непосредственно следует, что $f^{[2]}(x_0; x, x) \geq f^{[2]_+}(x_0; x)$, $f^{[2]^{++}}(x_0; x) \geq f^{(2)_+}(x_0; x)$ и $f^{[2]_+}(x_0; x) \geq f^{[2]^{++}}(x_0; x)$ при $x \in X$.

Возникает вопрос, когда $f^{[2]}(x_0; x, x) = f^{[2]_+}(x_0; x)$ при $x \in X$. Ясно, что

$$\begin{aligned} f^{[2]_+}(x_0; x) - f^{[2]}(x_0; x, x) &= \limsup_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda^2} (f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \\ &- \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z)) \leq \\ &\leq \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0, \lambda \downarrow 0} \left[\frac{1}{\lambda^2} (f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \frac{1}{t\tau} (f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z)) \right] = \\ &= \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda^2 t\tau} [t\tau(f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \lambda^2(f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z))] \end{aligned}$$

при $x \in X$.

Определение 2.2. Функцию f назовем равномерно сильно 2-липшицевой в окрестности точки x_0 , если для каждого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что f удовлетворяет условию

$$\left| t\tau(f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \lambda^2(f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z)) \right| \leq \varepsilon \lambda^2 t\tau \|x\|^2$$

при $z \in x_0 + \delta B$, $x \in \delta B$ и $t, \tau, \lambda \in (0, \delta]$.

Отметим, что определение 2.2 при $\lambda = 0$ (или при $t = 0$ и $\tau = 0$) тривиально выполняется.

Если функция f равномерно сильно 2-липшицевая в окрестности точки x_0 , то

$$\left| \frac{1}{\lambda^2} (f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \frac{1}{t\tau} (f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z)) \right| \leq \varepsilon \|x\|^2$$

при $z \in x_0 + \delta B$, $x \in \delta B$ и $t, \tau, \lambda \in (0, \delta]$.

Определение 2.3. Функцию f назовем равномерно сильно $\{2\}$ -липшицевой в окрестности точки x_0 , если для каждого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что f удовлетворяет условию

$$\left| t\tau(f(z+\lambda x) - 2f(z) + f(z-\lambda x)) - \lambda^2(f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z)) \right| \leq \varepsilon \lambda^2 t\tau \|x\|^2$$

при $z \in x_0 + \delta B$, $x \in \delta B$ и $t, \tau, \lambda \in (0, \delta]$.

Отметим, что определение 2.2 и определение 2.3 эквивалентны. Поэтому будем использовать только определение 2.2.

Лемма 2.1. Если f равномерно сильно 2-липшицевая функция в окрестности точки x_0 , то $f^{[2]}(x_0; x, x) = f^{[2]_+}(x_0; x)$ при $x \in X$.

Доказательство. Так как f равномерно сильно 2-липшицевая функция в окрестности точки x_0 , то для каждого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что f удовлетворяет условию

$$\left| \tau(f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \lambda^2(f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z)) \right| \leq \varepsilon \lambda^2 \tau \|x\|^2$$

при $z \in x_0 + \delta B$, $x \in \delta B$ и $t, \tau, \lambda \in (0, \delta]$. Поэтому

$$\begin{aligned} f^{[2]^+}(x_0; x) - f^{[2]}(x_0; x, x) &= \limsup_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda^2} (f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \\ &\quad - \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z)) \leq \\ &\leq \limsup_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0, \lambda \downarrow 0}} \left[\frac{1}{\lambda^2} (f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \frac{1}{t\tau} (f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z)) \right] = \\ &= \inf_{\delta > 0} \sup_{\substack{\|z-x_0\| \leq \delta, \\ 0 < t, \tau, \lambda \leq \delta}} \frac{1}{\lambda^2 t\tau} [\tau(f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \lambda^2(f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z))] \leq \\ &\leq \sup_{\substack{\|z-x_0\| \leq \delta, \\ 0 < t, \tau, \lambda \leq \delta}} \frac{1}{\lambda^2 t\tau} [\tau(f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \lambda^2(f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z))] \leq \varepsilon \|x\|^2 \end{aligned}$$

при $x \in X$. Так как $\varepsilon > 0$ и произвольно, то отсюда имеем $f^{[2]^+}(x_0; x) - f^{[2]}(x_0; x, x) \leq 0$ при $x \in X$. Аналогично имеем

$$\begin{aligned} f^{[2]^+}(x_0; x) - f^{[2]}(x_0; x, x) &= \limsup_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda^2} (f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \\ &\quad - \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z)) \geq \\ &\geq \liminf_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0, \lambda \downarrow 0}} \left[\frac{1}{\lambda^2} (f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \frac{1}{t\tau} (f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z)) \right] = \\ &= \sup_{\delta > 0} \inf_{\substack{\|z-x_0\| \leq \delta, \\ 0 < t, \tau, \lambda \leq \delta}} \frac{1}{\lambda^2 t\tau} [\tau(f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \lambda^2(f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z))] \geq \\ &\geq \inf_{\substack{\|z-x_0\| \leq \delta, \\ 0 < t, \tau, \lambda \leq \delta}} \frac{1}{\lambda^2 t\tau} [\tau(f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \lambda^2(f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z))] \geq -\varepsilon \|x\|^2 \end{aligned}$$

при $x \in X$. Так как $\varepsilon > 0$ и произвольно, то отсюда имеем $f^{[2]^+}(x_0; x) - f^{[2]}(x_0; x, x) \geq 0$ при $x \in X$.

Таким образом получим, что $f^{[2]^+}(x_0; x) - f^{[2]}(x_0; x, x) = 0$ при $x \in X$. Лемма доказана.

Определение 2.4. Функцию f назовем $\{2\}$ -липшицевой (билипшицевой) с постоянной L в точке x_0 , если f для некоторого $\varepsilon > 0$ удовлетворяет условию

$$\left| f(x_0 + x) - 2f(x_0) + f(x_0 - x) \right| \leq L \|x\|^2 \quad \left(\left| f(x_0 + 2x) - 2f(x_0 + x) + f(x_0) \right| \leq L \|x\|^2 \right)$$

при $x \in \varepsilon B$.

Определение 2.5. Функцию f назовем $\{2\}$ -липшицевой с постоянной L в окрестности точки x_0 , если f для некоторого $\varepsilon > 0$ удовлетворяет условию $\left| f(z+x) - 2f(z) + f(z-x) \right| \leq L \|x\|^2$ при $z \in x_0 + \varepsilon B$, $x \in \varepsilon B$.

Лемма 2.2. Если функция f удовлетворяет $\{2\}$ -липшицевую условие с постоянной L в окрестности точки x_0 , то $f^{[2]^+}(x_0; x+y) \leq f^{[2]^+}(x_0; x) + f^{[2]^+}(x_0; y) - 2f_{[2]}(x_0; -x, y)$ при $x, y \in X$.

Доказательство. Если $x, y \in X$, то

$$\begin{aligned} f^{[2]^+}(x_0; x+y) &= \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(z+t(x+y)) - 2f(z) + f(z-t(x+y))) = \\ &= \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(z+ty+tx) - 2f(z+ty) + f(z+ty-tx) + f(z-tx-ty) - 2f(z-tx) + f(z-tx+ty) - \\ &\quad - 2f(z-tx+ty) + 2f(z-tx) + 2f(z+ty) - 2f(z)) \leq \\ &\leq \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(z+ty+tx) - 2f(z+ty) + f(z+ty-tx)) + \\ &\quad + \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(z-tx-ty) - 2f(z-tx) + f(z-tx+ty)) + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (-2f(z - tx + ty)) + 2f(z - tx) + 2f(z + ty) - 2f(z) = \\
& = f^{[2]^+}(x_0; x) + f^{[2]^+}(x_0; y) - 2 \liminf_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(z - tx + ty)) - f(z - tx) - f(z + ty) + 2f(z) = \\
& = f^{[2]^+}(x_0; x) + f^{[2]^+}(x_0; y) - 2f_{[2]}(x_0; -x, y).
\end{aligned}$$

Лемма доказана.

Пример 2.1. Пусть $f(x) = x^2$ при $x \in \mathbb{R}$. Ясно, что

$$|f(z+x) - 2f(z) + f(z-x)| = |(z+x)^2 - 2z^2 + (z-x)^2| = |z^2 + 2zx + x^2 - 2z^2 + z^2 - 2zx + x^2| = 2|x|^2$$

при $z, x \in \mathbb{R}$. Также имеем, что

$$\begin{aligned}
& \left| \tau(f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \lambda^2(f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z)) \right| = \\
& = \left| \tau((z+2\lambda x)^2 - 2(z+\lambda x)^2 + z^2) - \lambda^2((z+tx+\tau x)^2 - (z+tx)^2 - (z+\tau x)^2 + z^2) \right| = \\
& = \left| \tau((z^2 + 4z\lambda x + 4\lambda^2 x^2) - 2(z^2 + 2z\lambda x + \lambda^2 x^2) + z^2) - \lambda^2((z^2 + t^2 x^2 + \tau^2 x^2 + 2ztx + 2z\tau x + 2t\tau x^2) - \right. \\
& \quad \left. - (z^2 + 2ztx + t^2 x^2) - (z^2 + 2z\tau x + \tau^2 x^2) + z^2) \right| = |2\tau\lambda^2 x^2 - 2\lambda^2 t\tau x^2| = 0
\end{aligned}$$

при $z \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{X}$ и $t, \tau, \lambda \in \mathbb{R}_+$.

Пример 2.2. Пусть X банахово пространство, $A: X \rightarrow X^*$ линейный непрерывный оператор, $f(x) = \langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle$ при $x \in X$. Ясно, что

$$\begin{aligned}
|f(x_0+x) - 2f(x_0) + f(x_0-x)| &= |\langle A(x_0+x), x_0+x \rangle + \langle b, x_0+x \rangle - 2\langle Ax_0, x_0 \rangle - 2\langle b, x_0 \rangle + \\
& \quad + \langle A(x_0-x), x_0-x \rangle + \langle b, x_0-x \rangle| = |2\langle Ax, x \rangle| \leq 2\|A\|\|x\|^2
\end{aligned}$$

при $x \in X$ и

$$\begin{aligned}
|f(x_0+2x) - 2f(x_0+x) + f(x_0)| &= |\langle A(x_0+2x), x_0+2x \rangle + \langle b, x_0+2x \rangle - 2\langle A(x_0+x), x_0+x \rangle - \\
& \quad - 2\langle b, x_0+x \rangle + \langle Ax_0, x_0 \rangle + \langle b, x_0 \rangle| = |2\langle Ax, x \rangle| \leq 2\|A\|\|x\|^2
\end{aligned}$$

при $x \in X$.

Пусть X гильбертово пространство, $A: X \rightarrow X^*$ линейный непрерывный самосопряженный оператор. Покажем функция f равномерно сильно 2-липшицевая в окрестности точки x_0 . Ясно, что

$$\begin{aligned}
& \left| \frac{1}{\lambda^2} (f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \frac{1}{\tau^2} (f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z)) \right| \leq \\
& \leq \left| \frac{1}{\lambda^2} (\langle A(z+2\lambda x), z+2\lambda x \rangle + \langle b, z+2\lambda x \rangle - 2\langle A(z+\lambda x), z+\lambda x \rangle - 2\langle b, z+\lambda x \rangle + \langle Az, z \rangle + \langle b, z \rangle) - \right. \\
& \quad \left. - \frac{1}{\tau^2} (\langle A(z+tx+\tau x), z+tx+\tau x \rangle + \langle b, z+tx+\tau x \rangle - \langle A(z+tx), z+tx \rangle - \langle b, z+tx \rangle - \langle A(z+\tau x), z+\tau x \rangle - \right. \\
& \quad \left. - \langle b, z+\tau x \rangle + \langle Az, z \rangle + \langle b, z \rangle) \right| = \left| \frac{1}{\lambda^2} (\langle A(z, z) + 2\lambda \langle Ax, z \rangle + 2\lambda \langle Ax, z \rangle + 4\lambda^2 \langle Ax, x \rangle - 2\langle Az, z \rangle - 2\lambda \langle Az, x \rangle - \right. \\
& \quad \left. - 2\lambda \langle Ax, z \rangle - 2\lambda^2 \langle Ax, x \rangle + \langle Az, z \rangle) - \frac{1}{\tau^2} (\langle A(z+tx), z+tx \rangle + \langle A(z+tx), \tau x \rangle + \tau \langle Ax, z+tx \rangle + \right. \\
& \quad \left. - \tau^2 \langle Ax, x \rangle - \langle A(z+tx), z+tx \rangle - \langle A(z+\tau x), z+\tau x \rangle + \langle Az, z \rangle + \langle b, z \rangle) \right| = \\
& = \left| \frac{1}{\lambda^2} (4\lambda^2 \langle Ax, x \rangle - 2\lambda^2 \langle Ax, x \rangle) - \frac{1}{\tau^2} (2t\tau \langle Ax, x \rangle) \right| = |2\langle Ax, x \rangle - 2\langle Ax, x \rangle| = 0.
\end{aligned}$$

Отсюда следует, что функция f равномерно сильно 2-липшицевая в окрестности точке x_0 .

Пример 2.3. Пусть $f(x) = x^3$ при $x \in \mathbb{R}$. Ясно, что

$$\begin{aligned}
|f(x_0+x) - 2f(x_0) + f(x_0-x)| &= |(x_0+x)^3 - 2(x_0)^3 + (x_0-x)^3| = \\
& = |3(x_0)^2 x + 3(x_0)x^2 + x^3 - 3(x_0)^2 x + 3(x_0)x^2 - x^3| = 6|x_0|x^2
\end{aligned}$$

при $x \in \mathbb{R}$ и

$$\begin{aligned}
|f(x_0+2x) - 2f(x_0+x) + f(x_0)| &= |(x_0+2x)^3 - 2(x_0+x)^3 + (x_0)^3| = \\
& = |6(x_0)^2 x + 12(x_0)x^2 + 8x^3 - 6(x_0)^2 x - 6(x_0)x^2 - 2x^3| = |6x_0x^2 + 6x^3| \leq |6x_0x^2| + 6x^2 = 6(|x_0|+1)x^2
\end{aligned}$$

при $x \in \mathbb{R}$, $|x| \leq 1$.

Лемма 2.3. Если U открытое выпуклое множество банахово пространства X , функция f принадлежит $C^{1,1}(U)$ и $|f'(x) - f'(y)| \leq L\|x - y\|$ при всех $x, y \in U$, где $L \geq 0$, то для каждого $x_0 \in U$ существует $\varepsilon > 0$ такое, что $|f(z+x) - 2f(z) + f(z-x)| \leq L\|x\|^2$ при $x \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$ такое, что $x_0 + 3\varepsilon B \subset U$. Тогда имеем

$$\begin{aligned} |f(z+x) - f(z) + f(z-x) - f(z)| &= \left| \int_0^1 (f'(z+tx)x - f'(z-tx)x) dt \right| \leq \\ &\leq \int_0^1 \|f'(z+tx)x - f'(z-tx)x\| dt \leq \int_0^1 \|f'(z+tx) - f'(z-tx)\| \|x\| dt \leq \int_0^1 2tL\|x\|^2 dt = L\|x\|^2 \end{aligned}$$

при $x \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$. Лемма доказана.

Определение 2.6. Функцию f назовем слабо $(2, \theta)$ -липшицевой с постоянной K в окрестности x_0 , если для некоторого $\varepsilon > 0$ f удовлетворяет условию

$$|f(z+x) + f(z-x) - f(z+y) - f(z-y)| \leq K\|x-y\|^\theta (\|x\| + \|y\|)^{2-\theta} + o(\|x\| + \|y\|)^2 \quad (1)$$

при $x, y \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$, $0 < \theta < 2$, где $\frac{o(\lambda)}{\lambda} \rightarrow 0$ при $\lambda \downarrow 0$.

Если в (1) $o(\lambda) \equiv 0$, то функцию f назовем $(2, \theta)$ -липшицевой с постоянной K в окрестности x_0 .

Определение 2.7. Функцию f назовем $(2, \theta)$ -сильно липшицевой с постоянной K в точке x_0 , если f для некоторого $\varepsilon > 0$ удовлетворяет условию

$$|f(x_0+x) - f(x_0+y)| \leq K\|x-y\|^\theta (\|x\| + \|y\|)^{2-\theta}, \quad x, y \in \varepsilon B, \quad 0 < \theta < 2.$$

Ясно, что если функция f $(2, \theta)$ -сильно липшицевая функция в окрестности x_0 , то f является также $(2, \theta)$ -липшицевой в окрестности x_0 .

Ясно, что если функция f $(2, \theta)$ -липшицевая функция в окрестности x_0 , то f является также $\{2\}$ -липшицевой в окрестности x_0 .

Если функция f непрерывная в точке x_0 , то положим

$$\bar{f}^{[2]}(x_0; x) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \inf_{v \in x + \varepsilon B} \frac{1}{t^2} (f(z+tv) - 2f(z) + f(z-tv))$$

при $x \in X$. Отметим, что

$$\bar{f}^{[2]}(x_0; x) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \inf_{v \in x + \varepsilon B} \frac{1}{t^2} (f(z+2tv) - 2f(z+tv) + f(z))$$

при $x \in X$.

Лемма 2.4. Если функция f является слабо $(2, \theta)$ -липшицевой с постоянной K в окрестности точки x_0 , то $\bar{f}^{[2]}(x_0; x) = f^{[2]+}(x_0; x)$ при $x \in X$.

Доказательство. Так как f является слабо $(2, \theta)$ -липшицевой с постоянной K в окрестности точки x_0 , то

$$\begin{aligned} \bar{f}^{[2]}(x_0; x) &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \inf_{v \in x + \varepsilon B} \frac{1}{t^2} (f(z+tv) - 2f(z) + f(z-tv)) \leq \\ &\leq \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \inf_{v \in x + \varepsilon B} \frac{1}{t^2} (f(z+tx) - 2f(z) + f(z-tx) + K\|tx-tv\|^\theta (\|tx\| + \|tv\|)^{2-\theta} + o(\|tx\| + \|tv\|)^2) = \\ &= \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(z+tx) - 2f(z) + f(z-tx)) = f^{[2]+}(x_0; x) \end{aligned}$$

при $x \in X$. Аналогично имеем, что

$$\begin{aligned} \bar{f}^{[2]}(x_0; x) &= \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \inf_{v \in x + \varepsilon B} \frac{1}{t^2} (f(z+tv) - 2f(z) + f(z-tv)) \geq \\ &\geq \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \inf_{v \in x + \varepsilon B} \frac{1}{t^2} (f(z+tx) - 2f(z) + f(z-tx) - K\|tx-tv\|^\theta (\|tx\| + \|tv\|)^{2-\theta} - o(\|tx\| + \|tv\|)^2) = \\ &= \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(z+tx) - 2f(z) + f(z-tx)) = f^{[2]+}(x_0; x) \end{aligned}$$

при $x \in X$. Поэтому $\bar{f}^{[2]}(x_0; x) = f^{[2]+}(x_0; x)$ при $x \in X$. Лемма доказана.

3. О свойствах нижней производной второго порядка

Пусть X - банахово пространство, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. Рассмотрим разные определения нижней производной второго порядка функций f в точке x_0 в направлении x :

$$f_{[2]}(x_0; x, x) = \liminf_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z)),$$

$$f^{[2]^+}(x_0; x) = \liminf_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(z + 2tx) - 2f(z + tx) + f(z)) = \liminf_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(z + tx) - 2f(z) + f(z - tx)),$$

$$f^{(2)^+}(x_0; x) = \liminf_{t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(x_0 + tx) - 2f(x_0) + f(x_0 - tx)),$$

$$f^{[2]^-}(x_0; x) = \liminf_{t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(x_0 + 2tx) - 2f(x_0 + tx) + f(x_0))$$

при $x \in X$.

В определениях производной по направлениям $f^{(2)^+}(x_0; x)$, $f^{(2)^-}(x_0; x)$, $f^{[2]^+}(x_0; x)$ и $f^{[2]^-}(x_0; x)$ точка z неподвижная, т.е. $z \equiv x_0$.

Отметим, что $f^{[2]^+}(x_0; x)$ и $f^{[2]^-}(x_0; x)$ являются аналогом производных по направлениям, а в определениях $f^{(2)^+}(x_0; x)$ и $f^{(2)^-}(x_0; x)$ используются два направления x и $-x$. Ясно, что $f^{(2)^+}(x_0; x) = f^{(2)^+}(x_0; -x)$ и $f^{(2)^-}(x_0; x) = f^{(2)^-}(x_0; -x)$ при $x \in X$ и они являются аналогом производной Шварца. В общем случае $f^{[2]^+}(x_0; x) \neq f^{(2)^+}(x_0; x)$ и $f^{[2]^-}(x_0; x) \neq f^{(2)^-}(x_0; x)$ при $x \in X$.

Покажем, что если функция f дважды непрерывно дифференцируемая в окрестности точки x_0 , то рассмотренные все производные по направлениям совпадают.

Лемма 3.1. Если $f \in C^2(x_0, \delta)$, где $\delta > 0$, то

$$f^{[2]^+}(x_0; x, x) = f_{[2]}(x_0; x, x) = f^{[2]^+}(x_0; x) = f^{[2]^+}(x_0; x) = f^{(2)^+}(x_0; x) =$$

$$= f^{(2)^+}(x_0; x) = f^{[2]^+}(x_0; x) = f^{[2]^+}(x_0; x) = f''(x_0)(x, x)$$

при $x \in X$.

Доказательство. Используя лемму Фату (см.[6, с.97]) по условию имеем

$$f^{[2]^+}(x_0; x, x) = \limsup_{z \rightarrow x_0, t_1 \downarrow 0, t_2 \downarrow 0} \frac{1}{t_1 t_2} \int_0^1 (f'(z + t_1 x + \tau t_2 x) t_2 x - f'(z + \tau t_2 x) t_2 x) d\tau =$$

$$= \limsup_{z \rightarrow x_0, t_1 \downarrow 0, t_2 \downarrow 0} \frac{1}{t_1 t_2} \int_0^1 f''(z + \theta t_1 x + \tau t_2 x)(t_1 x, t_2 x) d\tau = f''(x_0)(x, x)$$

при $x \in X$, где $\theta \in [0, 1]$. Аналогично имеем

$$f^{[2]^+}(x_0; x) = \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} \int_0^1 (f'(z + tx + \tau tx) tx - f'(z + \tau tx) tx) d\tau =$$

$$= \limsup_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} \int_0^1 f''(z + \theta tx + \tau tx)(tx, tx) d\tau = f''(x_0)(x, x)$$

при $x \in X$, где $\theta \in [0, 1]$. Аналогично имеем

$$f^{(2)^+}(x_0; x) = \limsup_{t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} \int_0^1 (f'(x_0 + \tau tx) tx - f'(x_0 - \tau tx) tx) d\tau =$$

$$= \limsup_{t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} \int_0^1 2\tau f''(x_0 + \theta \tau tx)(tx, tx) d\tau = f''(x_0)(x, x)$$

при $x \in X$, где $\theta \in [-1, 1]$. Аналогично имеем

$$f^{[2]^+}(x_0; x) = \limsup_{t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} \int_0^1 (f'(x_0 + tx + \tau tx) tx - f'(x_0 + \tau tx) tx) d\tau =$$

$$= \limsup_{t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} \int_0^1 f''(x_0 + \theta tx + \tau tx)(tx, tx) d\tau = f''(x_0)(x, x)$$

при $x \in X$, где $\theta \in [0, 1]$.

Аналогично проверяется и другие варианты леммы. Лемма доказана.

Лемма 3.2. Если f равномерно сильно 2-липшицевая функция в окрестности точки x_0 , то $f_{[2]}(x_0; x, x) = f^{[2]^+}(x_0; x)$ при $x \in X$.

Доказательство. Так как f равномерно сильно 2-липшицевая функция в окрестности точки x_0 , то для каждого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что f удовлетворяет условию

$$|t\tau(f(z + 2\lambda x) - 2f(z + \lambda x) + f(z)) - \lambda^2(f(z + tx + \tau x) - f(z + tx) - f(z + \tau x) + f(z))| \leq \varepsilon \lambda^2 t\tau \|x\|^2$$

при $z \in x_0 + \delta B$, $x \in \delta B$ и $t, \tau, \lambda \in (0, \delta]$. Поэтому

$$f^{[2]^+}(x_0; x) - f_{[2]}(x_0; x, x) = \liminf_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda^2} (f(z + 2\lambda x) - 2f(z + \lambda x) + f(z)) -$$

$$- \liminf_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (f(z + tx + \tau x) - f(z + tx) - f(z + \tau x) + f(z)) \leq$$

$$\begin{aligned} &\leq \limsup_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0, \lambda \downarrow 0}} \left[\frac{1}{\lambda^2} (f(z + 2\lambda x) - 2f(z + \lambda x) + f(z)) - \frac{1}{t\tau} (f(z + tx + \tau x) - f(z + tx) - f(z + \tau x) + f(z)) \right] = \\ &= \inf_{\delta > 0} \sup_{\substack{\|z - x_0\| \leq \delta, \\ 0 < t, \tau, \lambda \leq \delta}} \frac{1}{\lambda^2 t\tau} [t\tau(f(z + 2\lambda x) - 2f(z + \lambda x) + f(z)) - \lambda^2(f(z + tx + \tau x) - f(z + tx) - f(z + \tau x) + f(z))] \leq \\ &\leq \sup_{\substack{\|z - x_0\| \leq \delta, \\ 0 < t, \tau, \lambda \leq \delta}} \frac{1}{\lambda^2 t\tau} [t\tau(f(z + 2\lambda x) - 2f(z + \lambda x) + f(z)) - \lambda^2(f(z + tx + \tau x) - f(z + tx) - f(z + \tau x) + f(z))] \leq \varepsilon \|x\|^2. \end{aligned}$$

Так как $\varepsilon > 0$ и произвольно, то отсюда имеем $f^{[2]^+}(x_0; x) - f_{[2]}(x_0; x, x) \leq 0$ при $x \in X$. Аналогично

$$\begin{aligned} f^{[2]^+}(x_0; x) - f_{[2]}(x_0; x, x) &= \liminf_{z \rightarrow x_0, \lambda \downarrow 0} \frac{1}{\lambda^2} (f(z + 2\lambda x) - 2f(z + \lambda x) + f(z)) - \\ &- \liminf_{z \rightarrow x_0, t \downarrow 0, \tau \downarrow 0} \frac{1}{t\tau} (f(z + tx + \tau x) - f(z + tx) - f(z + \tau x) + f(z)) \geq \\ &\geq \liminf_{\substack{z \rightarrow x_0, \\ t \downarrow 0, \tau \downarrow 0, \lambda \downarrow 0}} \left[\frac{1}{\lambda^2} (f(z + 2\lambda x) - 2f(z + \lambda x) + f(z)) - \frac{1}{t\tau} (f(z + tx + \tau x) - f(z + tx) - f(z + \tau x) + f(z)) \right] = \\ &= \sup_{\delta > 0} \inf_{\substack{\|z - x_0\| \leq \delta, \\ 0 < t, \tau, \lambda \leq \delta}} \frac{1}{\lambda^2 t\tau} [t\tau(f(z + 2\lambda x) - 2f(z + \lambda x) + f(z)) - \lambda^2(f(z + tx + \tau x) - f(z + tx) - f(z + \tau x) + f(z))] \geq \\ &\geq -\varepsilon \|x\|^2 \end{aligned}$$

Так как $\varepsilon > 0$ и произвольно, то отсюда имеем $f^{[2]^+}(x_0; x) - f_{[2]}(x_0; x, x) \geq 0$ при $x \in X$.

Таким образом получим, что $f^{[2]^+}(x_0; x) - f_{[2]}(x_0; x, x) = 0$ при $x \in X$. Лемма доказана.

Если точка x_0 является локального минимума функции f в X , то используя $f^{[2]^+}(x_0; x)$ и $f^{[2]^+}(x_0; x)$ трудно получить необходимое условие второго порядка. Если функция f дважды непрерывно дифференцируема в окрестности точки x_0 , то все производные по направлениям совпадают. Поэтому необходимые условия второго порядка также совпадают.

Теорема 3.1. Если f $(2, \theta)$ -липшицевая функция с постоянной K в окрестности u , то $f^{[2]^+}(w; x)$ полунепрерывна сверху в точке (u, v) как функция зависящая от (w, x) , а как функция только от x удовлетворяет условию

$$|f^{[2]^+}(u; x) - f^{[2]^+}(u; v)| \leq K \|x - v\|^\theta (\|x\| + \|v\|)^{2-\theta}$$

при $x, v \in X$.

Доказательство. Покажем, что $f^{[2]^+}(w; x)$ полунепрерывна сверху в точке (u, v) . Пусть $\{y_i\}$ и $\{v_i\}$ произвольные последовательности, сходящиеся к u и v соответственно. Для каждого i по определению верхнего предела существуют $z_i \in X$ и $t_i > 0$ такие, что $\|z_i - y_i\| + t_i < \frac{1}{i}$ и

$$\begin{aligned} f^{[2]^+}(y_i; v_i) - \frac{1}{i} &\leq \frac{f(z_i + t_i v_i) - 2f(z_i) + f(z_i - t_i v_i)}{t_i^2} = \frac{f(z_i + t_i v) - 2f(z_i) + f(z_i - t_i v)}{t_i^2} + \\ &+ \frac{f(z_i + t_i v_i) - f(z_i + t_i v) + f(z_i - t_i v_i) + f(z_i + t_i v)}{t_i^2} \leq \\ &\leq \frac{f(z_i + 2t_i v) - 2f(z_i + t_i v) + f(z_i)}{t_i^2} + K \|v_i - v\|^\theta (\|v_i\| + \|v\|)^{2-\theta}. \end{aligned}$$

Переходя к верхним пределам при $i \rightarrow \infty$ получим $\overline{\lim} f^{[2]^+}(y_i; v_i) \leq f^{[2]^+}(u; v)$, т.е. $f^{[2]^+}(w; x)$ полунепрерывна сверху функция зависящая от (u, v) .

Если $x, v \in X$, то

$$f(z + tx) - 2f(z) + f(z - tx) \leq f(z + tv) - 2f(z) + f(z - tv) + K t^2 \|x - v\|^\theta (\|x\| + \|v\|)^{2-\theta}$$

для z вблизи u , t вблизи 0 . Деление на t^2 и переход к верхним пределам при $z \rightarrow u$, $t \downarrow 0$ дает неравенство

$$f^{[2]^+}(u; x) \leq f^{[2]^+}(u; v) + K \|x - v\|^\theta (\|x\| + \|v\|)^{2-\theta}. \tag{2}$$

В этом неравенстве меняя местами x и v получим

$$f^{[2]^+}(u; v) \leq f^{[2]^+}(u; x) + K \|x - v\|^\theta (\|x\| + \|v\|)^{2-\theta}. \tag{3}$$

Из (2) и (3) получим

$$|f^{[2]^+}(u; x) - f^{[2]^+}(u; v)| \leq K \|x - v\|^\theta (\|x\| + \|v\|)^{2-\theta}$$

при $x, v \in X$. Теорема доказана.

Аналогично доказывается следующая теорема.

Теорема 3.2. Если f $(2, \theta)$ -липшицевая функция с постоянной K в окрестности точки u , то $f^{[2]^+}(w, v)$ как функция зависящая от (w, v) полунепрерывна снизу в точке (u, x) , а как функция только по второму аргументу удовлетворяет условию

$$|f^{[2]^+}(u; x) - f^{[2]^+}(u; v)| \leq K \|x - v\|^\theta (\|x\| + \|v\|)^{2-\theta}$$

для любого $x, v \in X$.

Положим $D_2f(x_0) = \{Q \in B_0(X^2) : f^{[2]^+}(x_0; x) \leq Q(x) \leq f^{[2]^+}(x_0; x) \text{ при } x \in X\}$.

Из теоремы 3.1 и 3.2 следует следующее следствие (см. доказательство предложения 2.1.5[7]).

Следствие 3.1. Если X конечномерно и f $(2, \theta)$ -липшицевая функция в окрестности точки x_0 , то $D_2f(x)$ полунепрерывно сверху в x_0 .

4. Некоторые аналоги теоремы Хермандера

В работе [5] используя тензорное произведение изучен ряд свойства бисублинейных полунепрерывных снизу функций. В пункте 4 используя из [5] получены ряд аналогов теоремы Хермандера.

Пусть X банахово пространство. Функцию $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ назовем 2-липшицевой с постоянной L в окрестности точки x_0 , если f для некоторого $\varepsilon > 0$ удовлетворяет условию $|f(z+x+y) - f(z+x) - f(z+y) + f(z)| \leq L \|x\| \|y\|$ при $x, y \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$ (см. п.2).

Множество всех непрерывных билинейных функций из $X \times X$ в $\mathbb{R}$, обозначим через $B(X^2, \mathbb{R})$. Множество всех непрерывных билинейных симметричных функций из $X \times X$ в $\mathbb{R}$, обозначим через $\bar{B}(X^2, \mathbb{R})$.

Если функция $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 2-липшицевая с постоянной L в окрестности точки x_0 , то положим

$$\partial_2 f(x_0) = \{x^* \in \bar{B}(X^2, \mathbb{R}) : f^{[2]}(x_0; x, y) \geq x^*(x, y) \text{ при } x, y \in X\},$$

$$\bar{\partial}_2 f(x_0) = \{x^* \in B(X^2, \mathbb{R}) : f^{[2]}(x_0; x, y) \geq x^*(x, y) \text{ при } x, y \in X\}.$$

Отметим, что если $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 2-липшицевая функция в окрестности точки x_0 , то $f_{[2]}(x_0, x, y) = -f^{[2]}(x_0; -x, y)$ при $x, y \in X$. Поэтому если $b \in \partial_2 f(x_0)$, то $f_{[2]}(x_0; x, y) \leq b(x, y) \leq f^{[2]}(x_0; x, y)$ при $x, y \in X$. Поэтому $\partial_2 f(x_0) = \partial^2 f(x_0)$, где $\partial^2 f(x_0) = \{x^* \in \bar{B}(X^2, \mathbb{R}) : f_{[2]}(x_0; x, y) \leq x^*(x, y) \text{ при } x, y \in X\}$.

Следствие 4.1. Если X банахово пространство, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 2-липшицевая функция в окрестности точки x_0 , то $f^{[2]}(x_0; x, y) = \max\{x^*(x, y) : x^* \in \bar{\partial}_2 f(x_0)\} = \max\{x^*(x, y) : x^* \in \partial_2 f(x_0)\}$.

Справедливость следствия 4.1 следует из [5, с.92].

Так как $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 2-липшицевая функция в окрестности точки x_0 и $f_{[2]}(x_0, x, y) = -f^{[2]}(x_0; -x, y)$ при $x, y \in X$, то из следствия 4.1 следует, что

$$f_{[2]}(x_0; x, y) = \min\{x^*(x, y) : x^* \in \bar{\partial}^2 f(x_0)\} = \min\{x^*(x, y) : x^* \in \partial^2 f(x_0)\}$$

при $x, y \in X$, где $\partial^2 f(x_0) = \{x^* \in \bar{B}(X^2, \mathbb{R}) : f_{[2]}(x_0; x, y) \leq x^*(x, y) \text{ при } x, y \in X\}$,

$$\bar{\partial}^2 f(x_0) = \{x^* \in B(X^2, \mathbb{R}) : f_{[2]}(x_0; x, y) \leq x^*(x, y) \text{ при } x, y \in X\}.$$

Если X банахово пространство, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, то обозначим

$$d_2 f(x_0) = \{Q \in B_0(X^2) : f_{[2]}(x_0; x, x) \leq Q(x) \leq f^{[2]}(x_0; x, x) \text{ при } x \in X\}.$$

Если X банахово пространство, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ 2-липшицевая функция в окрестности точке x_0 , то $\partial_2 f(x_0) \subset d_2 f(x_0)$ и из следствия 4.1 следует, что

$$f^{[2]}(x_0; x, x) = \max\{x^*(x, x) : x^* \in d_2 f(x_0)\},$$

$$f_{[2]}(x_0; x, x) = \min\{x^*(x, x) : x^* \in d_2 f(x_0)\}.$$

Положим $D_2f(x_0) = \{Q \in B_0(X^2) : f^{[2]^+}(x_0; x) \leq Q(x) \leq f^{[2]^+}(x_0; x) \text{ при } x \in X\}$. Множество $D_2f(x_0)$ назовем бидифференциалом функции f в точке x_0 .

Тогда получим, что верна следующая лемма.

Лемма 4.1. Если f равномерно сильно 2-липшицевая функция в окрестности точки x_0 , то $f^{[2]}(x_0; x, x) = f^{[2]^+}(x_0; x)$ при $x \in X$ и

$$f^{[2]^+}(x_0; x) = \max\{x^*(x, x) : x^* \in D_2 f(x_0)\},$$

$$f^{[2]^-}(x_0; x) = \min\{x^*(x, x) : x^* \in D_2 f(x_0)\}.$$

Теорема 4.1. Если f 2-липшицевая функция в окрестности точки x_0 и точка x_0 является локального минимума функций f в X , то

$$f^{[2]}(x_0; x, x) \geq f^{[2]^+}(x_0; x) \geq f^{(2)^+}(x_0; x) \geq f^{(2)^-}(x_0; x) \geq 0$$

при $x \in X$.

Доказательство. Из определения следует, что $f^{[2]}(x_0; x, x) \geq f^{[2]^+}(x_0; x) \geq f^{(2)^+}(x_0; x) \geq f^{(2)^-}(x_0; x)$. Если точка x_0 является локального минимума функций $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, то

$$f^{(2)^-}(x_0; x) = \liminf_{t \downarrow 0} \frac{1}{t^2} (f(x_0 + tx) - 2f(x_0) + f(x_0 - tx)) \geq 0 \quad \text{при} \quad x \in X. \quad \text{Поэтому}$$

$f^{[2]}(x_0; x, x) \geq f^{[2]^+}(x_0; x) \geq f^{(2)^+}(x_0; x) \geq f^{(2)^-}(x_0; x) \geq 0$ при $x \in X$. Теорема доказана.

Замечание 4.1. Если f 2-липшицевая функция в окрестности точки x_0 и точка x_0 является локального минимума функций f в X , то $f^{[2]}(x_0; x, x) = \max\{x^*(x, x) : x^* \in d_2 f(x_0)\} \geq 0$ при $x \in X$.

Функция $Q(x)$ определенная в пространстве X , называется квадратичной функцией, если существует функция $b \in \overline{B}(X^2, \mathbb{R})$, такая что $Q(x) = b(x, x)$. Через $B_0(X^2)$ обозначим множество всех квадратичных функций из X в $\mathbb{R}$.

Если $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, то положим $D_2^+ \varphi = \{Q \in B_0(X^2) : \varphi(x) \geq Q(x) \text{ при } x \in X\}$.

Следствие 4.2. Если X гильбертово пространство, $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}_{+\infty}$ четная второй степени положительно однородная полунепрерывная снизу функция, то $\varphi(x) = \sup\{Q(x) : Q \in D_2^+ \varphi\}$.

Справедливость следствия 4.2 следует из следствия 2.3.7 [5, с.61].

Из определения $f^{[2]}(x_0; x, x)$, $f^{[2]^+}(x_0; x)$, $f^{(2)^+}(x_0; x)$ следуют, что

$$f^{[2]}(x_0; \lambda x, \lambda x) = \lambda^2 f^{[2]}(x_0; x, x), \quad f^{[2]^+}(x_0; \lambda x) = \lambda^2 f^{[2]^+}(x_0; x), \quad f^{(2)^+}(x_0; \lambda x) = \lambda^2 f^{(2)^+}(x_0; x)$$

при $x \in X$ и $\lambda \geq 0$.

Положим $D_2^+ f(x_0) = \{Q \in B_0(X) : f^{[2]^+}(x_0; x) \geq Q(x), x \in X\}$,

$$D_2^- f(x_0) = \{Q \in B_0(X) : f^{[2]^-}(x_0; x) \leq Q(x), x \in X\}.$$

Ясно, что $D_2 f(x_0) = D_2^+ f(x_0) \cap D_2^- f(x_0)$. Если $D_2 f(x_0)$ непустой, то имеем

$$f^{[2]^-}(x_0; x) \leq \inf_{Q \in D_2 f(x_0)} Q(x) \leq \sup_{Q \in D_2 f(x_0)} Q(x) \leq f^{[2]^+}(x_0; x).$$

Пусть X гильбертово пространство, $f^{[2]^+}(x_0; x)$ полунепрерывная снизу конечная функция. Так как $f^{[2]^+}(x_0; \lambda x) = \lambda^2 f^{[2]^+}(x_0; x)$ при $x \in X$ и $\lambda \geq 0$, то из следствия 2.3.7[5] следует, что $f^{[2]^+}(x_0; x) = \sup_{Q \in D_2^+ f(x_0)} Q(x)$. Поэтому, если $X = \mathbb{H}$ гильбертово пространство и функция f удовлетворяет (2,

θ)-липшицеву условию с постоянной L в окрестности точки x_0 , то из теоремы 3.1 и 3.2 и из следствия 2.3.7[5] следует, что $f^{[2]^-}(x_0; x) = \inf_{Q \in D_2^- f(x_0)} Q(x)$ и $f^{[2]^+}(x_0; x) = \sup_{Q \in D_2^+ f(x_0)} Q(x)$ при $x \in X$.

Функцию f назовем $(2, \theta)$ -липшицевой с постоянной K в точке x_0 , если для некоторого $\varepsilon > 0$ f удовлетворяет условию

$$|f(x_0 + x) + f(x_0 - x) - f(x_0 + y) - f(x_0 - y)| \leq K \|x - y\|^\theta (\|x\| + \|y\|)^{2-\theta}$$

при $x, y \in \varepsilon B$, $z \in x_0 + \varepsilon B$, $0 < \theta < 2$.

Если f удовлетворяет $(2, \theta)$ -липшицеву условию с постоянной K в точке x_0 , то

$$|f^{(2)^+}(x_0; x) - f^{(2)^+}(x_0; y)| \leq K \|x - y\|^\theta (\|x\| + \|y\|)^{2-\theta},$$

$$|f^{(2)^-}(x_0; x) - f^{(2)^-}(x_0; y)| \leq K \|x - y\|^\theta (\|x\| + \|y\|)^{2-\theta}.$$

Множество $\check{D}_2 f(x_0) = \{Q \in B_0(X) : f^{(2)^-}(x_0; x) \leq Q(x) \leq f^{(2)^+}(x_0; x), x \in X\}$ назовем 2-дифференциалом функции f в точке x_0 .

Положим $\check{D}_2^+ f(x_0) = \{Q \in B_0(X) : f^{(2)^+}(x_0; x) \geq Q(x), x \in X\}$,

$$\check{D}_2^- f(x_0) = \{Q \in B_0(X) : f^{(2)^-}(x_0; x) \leq Q(x), x \in X\}.$$

Ясно, что $\bar{D}_2 f(x_0) = \bar{D}_2^+ f(x_0) \cap \bar{D}_2^- f(x_0)$. Кроме того $\bar{D}_2^+ f(x_0) \subset D_2^+ f(x_0) \subset d_2^+(x_0)$, где $d_2^+(x_0) = \{Q \in B_0(X) : \bar{f}^{[2]}(x_0; x, x) \geq Q(x), x \in X\}$.

Функцию f назовем $\{2\}$ -липшицевой с постоянной L в точке x_0 , если для некоторого $\varepsilon > 0$ f удовлетворяет условию $|f(x_0 + x) - 2f(x_0) - f(x_0 + x)| \leq L\|x\|^2$ при $x \in \varepsilon B$.

Если функция f удовлетворяет $\{2\}$ -липшицеву условию с постоянной L в точке x_0 и $\bar{D}_2 f(x_0)$ непустой, то из определения $\bar{D}_2 f(x_0)$ следует, что $f^{(2)}(x_0; x) \leq \inf_{Q \in D_2^+(x_0)} Q(x) \leq \sup_{Q \in D_2^-(x_0)} Q(x) \leq f^{(2)*}(x_0; x)$ при $x \in X$.

Замечание 4.2. Пусть $D_2 f(x_0)$ пустое множество. Квадратичным функционалу $Q \in D_2^+ f(x_0)$ назовем главным нижним бисубградиентом функции f в точке x_0 , если не существует функционал $\tilde{Q} \in D_2^+ f(x_0)$ такой, что $\tilde{Q}(x) \geq Q(x)$ при $x \in X$. Множество всех главных нижних бисубградиентов функции f в точке x_0 обозначим через $D_2^{m-} f(x_0)$. Квадратичным функционалу $Q \in D_2^- f(x_0)$ назовем главным верхним бисубградиентом функции f в точке x_0 , если не существует функционал $\tilde{Q} \in D_2^- f(x_0)$ такой, что $\tilde{Q}(x) \leq Q(x)$ при $x \in X$. Множество всех главных верхних бисубградиентов обозначим через $D_2^{m+} f(x_0)$. Множество $D_2^m f(x_0) = \text{co}\{D_2^{m-} f(x_0) \cup D_2^{m+} f(x_0)\}$ назовем главным бидифференциалом функции f в точке x_0 .

Замечание 4.3. Пусть $\bar{D}_2 f(x_0)$ пустое множество. Квадратичным функционалу $Q \in \bar{D}_2^+ f(x_0)$ назовем главным нижним бисубградиентом функции f в точке x_0 , если не существует функционал $\tilde{Q} \in \bar{D}_2^+ f(x_0)$ такой, что $\tilde{Q}(x) \geq Q(x)$ при $x \in X$. Множество всех главных нижних бисубградиентов функции f в точке x_0 обозначим через $\bar{D}_2^{m-} f(x_0)$. Квадратичным функционалу $Q \in \bar{D}_2^- f(x_0)$ назовем главным верхним бисубградиентом функции f в точке x_0 , если не существует функционал $\tilde{Q} \in \bar{D}_2^- f(x_0)$ такой, что $\tilde{Q}(x) \leq Q(x)$ при $x \in X$. Множество всех главных верхних бисубградиентов обозначим через $\bar{D}_2^{m+} f(x_0)$. Множество $\bar{D}_2^m f(x_0) = \text{co}\{\bar{D}_2^{m-} f(x_0) \cup \bar{D}_2^{m+} f(x_0)\}$ назовем главным 2-дифференциалом функции f в точке x_0 .

Отметим, что геометрические аспекты введенных субдифференциалов изучены в ([5], с.158-161).

Положив

$\bar{D}_2^+ f(x_0) = \{Q \in B_0(X) : \bar{f}^{[2]+}(x_0; x) \geq Q(x) \text{ при } x \in X\}$, $\bar{D}_2^- f(x_0) = \{Q \in B_0(X) : \bar{f}^{[2]-}(x_0; x) \leq Q(x) \text{ при } x \in X\}$, аналогично можно изучить свойства $\bar{D}_2 f(x_0) = \bar{D}_2^+ f(x_0) \cap \bar{D}_2^- f(x_0)$.

5. Ряд неравенств квадрата функции расстояний

Если X банахово пространство и $C \subset X$, то положим $d_C(x) = \inf\{\|x - c\| : c \in C\}$, $d_2(x) = d_C^2(x)$.

Лемма 5.1. Если C непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертова пространства H , то при любых $z, x \in H$ выполняется неравенство:

$$|d_2(z+x) - 2d_2(z) + d_2(z-x)| \leq 2\|x\|^2.$$

Доказательство. Из теоремы 2.1.2[8] следует, что существует $c \in C$ такое, что $d(z) = \|z - c\|$. Так как $\|x\|^2 - \|y\|^2 = \langle x + y, x - y \rangle$, то имеем, что

$$\begin{aligned} d_2(z+x) - 2d_2(z) + d_2(z-x) &\leq \|z+x-c\|^2 - 2\|z-c\|^2 + \|z-x-c\|^2 = \\ &= \langle x, 2z+x-2c \rangle + \langle -x, 2z-x-2c \rangle = \langle x, 2x \rangle = 2\|x\|^2 \end{aligned}$$

при $z, x \in H$.

Пусть $v_1, v_2 \in C$ такие, что $d(z+x) = \|z+x-v_1\|$ и $d(z-x) = \|z-x-v_2\|$. Из предложения 2.1.2[8] следует, что $\|v_2 - v_1\| \leq 2\|x\|$. Поэтому

$$\begin{aligned} d_2(z+x) - 2d_2(z) + d_2(z-x) &\geq \|z+x-v_1\|^2 - \|z-v_1\|^2 - \|z-v_2\|^2 + \|z-x-v_2\|^2 = \langle x, 2z+x-2v_1 \rangle + \\ &+ \langle -x, 2z-x-2v_2 \rangle = \langle x, 2x-2v_1+2v_2 \rangle = \langle x, 2x \rangle + \langle x, 2v_2-2v_1 \rangle \geq 2\|x\|^2 - \|x\|\|4x\| = -2\|x\|^2 \end{aligned}$$

при $z, x \in H$.

Тогда имеем, что $|d_2(z+x) - 2d_2(z) + d_2(z-x)| \leq 2\|x\|\|y\|$ при $x, y \in H$. Лемма доказана.

Лемма 5.2. Если C непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертова пространства H , то

$$|d_2(z+x) + d_2(z-x) - d_2(z+y) - d_2(z-y)| \leq 6\|x-y\|(\|x\| + \|y\|)$$

при $z, x, y \in \mathbf{H}$.

Доказательство. Пусть $c_1, c_2 \in \mathbf{C}$ такие, что $d_2(z+y) = \|z+y-c_1\|^2$, $d_2(z-y) = \|z-y-c_2\|^2$. Из предложения 2.1.2[8] следует, что $\|c_2 - c_1\| \leq 2\|y\|$. Так как $\|x\|^2 - \|y\|^2 = \langle x+y, x-y \rangle$, то имеем, что

$$\begin{aligned} d_2(z+x) + d_2(z-x) - d_2(z+y) - d_2(z-y) &\leq \|z+x-c_1\|^2 + \|z-x-c_2\|^2 - \|z+y-c_1\|^2 - \|z-y-c_2\|^2 = \\ &= \langle x-y, 2z+x+y-2c_1 \rangle + \langle y-x, 2z-x-y-2c_2 \rangle = \langle x-y, 2x+2y-2c_1+2c_2 \rangle = \langle x-y, 2x+2y \rangle + \\ &\quad + 2\langle x-y, c_2-c_1 \rangle \leq 2\|x-y\|\|x+y\| + 2\|x-y\|\|c_2-c_1\| \leq 2\|x-y\|\|x+y\| + 4\|x-y\|\|y\| \leq \\ &\leq \|x-y\|(2\|x\| + 2\|y\| + 4\|y\|) \leq 6\|x-y\|(\|x\| + \|y\|) \end{aligned}$$

при $x, y \in \mathbf{H}$.

Пусть $v_1, v_2 \in \mathbf{C}$ такие, что $d_2(z+x) = \|z+x-v_1\|^2$, $d_2(z-x) = \|z-x-v_2\|^2$. Из предложения 2.1.2[8] следует, что $\|v_2 - v_1\| \leq 2\|x\|$. Так как $\|x\|^2 - \|y\|^2 = \langle x+y, x-y \rangle$, то имеем, что

$$\begin{aligned} d_2(z+x) + d_2(z-x) - d_2(z+y) - d_2(z-y) &\geq \|z+x-v_1\|^2 + \|z-x-v_2\|^2 - \|z+y-v_1\|^2 - \|z-y-v_2\|^2 = \\ &= \langle x-y, 2z+x+y-2v_1 \rangle + \langle y-x, 2z-x-y-2v_2 \rangle = \langle x-y, 2x+2y-2v_1+2v_2 \rangle = \langle x-y, 2x+2y \rangle + \\ &\quad + 2\langle x-y, v_2-v_1 \rangle \geq -2\|x-y\|\|x+y\| - 2\|x-y\|\|v_2-v_1\| \geq -2\|x-y\|\|x+y\| - 4\|x-y\|\|x\| \geq \\ &\geq -\|x-y\|(2\|x\| + 2\|y\| + 4\|x\|) \geq -6\|x-y\|(\|x\| + \|y\|) \end{aligned}$$

при $x, y \in \mathbf{H}$. Поэтому

$$|d_2(z+x) + d_2(z-x) - d_2(z+y) - d_2(z-y)| \leq 6\|x-y\|(\|x\| + \|y\|)$$

при $x, y \in \mathbf{H}$. Лемма доказана.

Лемма 5.3. Если $\mathbf{C}$ непустое подмножество банахово пространства $\mathbf{X}$ и $x_0 \in \mathbf{C}$, то $|d_2(x_0+2x) - 2d_2(x_0-x)| \leq 6\|x\|^2$ и $0 \leq d_2(x_0+x) + d_2(x_0-x) \leq 2\|x\|^2$ при $x \in \mathbf{X}$.

Доказательство. Ясно, что

$$0 \leq |d_2(x_0+2x) - 2d_2(x_0-x)| = |d(x_0+2x) - d(x_0)|^2 + 2|d(x_0-x) - d(x_0)|^2 \leq 4\|x\|^2 + 2\|x\|^2 = 6\|x\|^2$$

при $x \in \mathbf{X}$. Также имеем

$$0 \leq d_2(x_0+x) + d_2(x_0-x) = (d(x_0+x) - d(x_0))^2 + (d(x_0-x) - d(x_0))^2 \leq 2\|x\|^2$$

при $x \in \mathbf{X}$. Лемма доказана.

Лемма 5.4. Если $\mathbf{C}$ непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертова пространства $\mathbf{H}$, то при любых $z, x, v \in \mathbf{H}$ выполняется соотношение:

$$|d_2(z+2x) - d_2(z+2v) - 2d_2(z+x) + 2d_2(z+v)| \leq 10\|x-v\|(\|x\| + \|v\|).$$

Лемма доказана в [3] (см. лемму 3.2).

Лемма 5.5. Если $\mathbf{C}$ непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертова пространства $\mathbf{H}$, то при любых $z, x, y \in \mathbf{H}$ выполняется соотношение

$$|d_2(z+x+y) - d_2(z+x) - d_2(z+y) + d_2(z)| \leq 6\|x\|\|y\|,$$

т. е. $\mathbf{C}$ непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертова пространства $\mathbf{H}$, то $y \rightarrow d_2(y)$ удовлетворяет глобальному 2-липшицеву условию с постоянной 6 .

Доказательство. Пусть $x, y \in \mathbf{H}$ и $\|y\| \leq \|x\|$. По теореме 2.1.2[8, с.48] существуют $c_1, c_2 \in \mathbf{C}$ такие, что $d(z+x) = \|z+x-c_1\|^2$ и $d(z+y) = \|z+y-c_2\|^2$. По предложению 2.2.4[8, с.50] получим, что $\|c_2 - c_1\| \leq \|y-x\|$. Так как $\|x\|^2 - \|y\|^2 = \langle x+y, x-y \rangle$, то

$$\begin{aligned} d_2(z+x+y) - d_2(z+x) - d_2(z+y) + d_2(z) &\leq \|z+x+y-c_1\|^2 - \|z+x-c_1\|^2 - \|z+y-c_2\|^2 + \\ &\quad + \|z-c_2\|^2 = \langle y, 2z+2x+y-2c_1 \rangle - \langle y, 2z+y-2c_2 \rangle = \langle y, 2x-2c_1+2c_2 \rangle \leq \\ &\leq \|y\|\|2x-2c_1+2c_2\| \leq \|y\|(\|2x\| + 2\|c_2-c_1\|) \leq \|y\|(\|2x\| + 2\|y-x\|) \leq 6\|y\|\|x\|. \end{aligned}$$

Пусть $\|y\| \leq \|x\|$ и $v_1, v_2 \in \mathbf{C}$ такие, что $d(z+x+y) = \|z+x+y-v_1\|^2$ и $d(z) = \|z-v_2\|^2$. Из предложения 2.2.4[7, с.50] следует, что $\|v_2 - v_1\| \leq \|y+x\|$. Поэтому

$$\begin{aligned} & d_2(z+x+y) - d_2(z+x) - d_2(z+y) + d_2(z) \geq \|z+x+y - v_1\|^2 - \|z+x - v_1\|^2 - \|z+y - v_2\|^2 + \\ & + \|z - v_2\|^2 = \langle y, 2z+2x+y-2v_1 \rangle - \langle y, 2z+y-2v_2 \rangle = \langle y, 2x-2v_1+2v_2 \rangle \geq \\ & \geq -\|y\| \|2x-2v_1+2v_2\| \geq -\|y\| (\|2x\| + 2\|v_2 - v_1\|) \geq -\|y\| (\|2x\| + 2\|y+x\|) \geq -6\|x\| \|y\|. \end{aligned}$$

Тогда получим, что $|d_2(z+x+y) - d_2(z+x) - d_2(z+y) + d_2(z)| \leq 6\|x\| \|y\|$ при $x, y \in H$. Лемма доказана.

Следствие 5.1. Если C непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертова пространства H , то при любых $z, x \in H$ выполняется соотношение:

$$|d_2(z+2x) - 2d_2(z+x) + d_2(z)| \leq 6\|x\|^2.$$

Следствие 5.1 следует из леммы 5.5 при $x = y$.

Функцию f назовем равномерно сильно 2-липшицевой в окрестности точки x_0 , если для каждого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что f удовлетворяет условию

$$|\tau(f(z+2\lambda x) - 2f(z+\lambda x) + f(z)) - \lambda^2(f(z+tx+\tau x) - f(z+tx) - f(z+\tau x) + f(z))| \leq \varepsilon \lambda^2 \tau \|x\|^2$$

при $z \in x_0 + \delta B$, $x \in \delta B$ и $t, \tau, \lambda \in [0, \delta]$.

Если C непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертова пространства H , то используя следствия 4.1 и леммы 4.5 получим

$$\begin{aligned} & \|\tau(d_C^2(z+2\lambda x) - 2d_C^2(z+\lambda x) + d_C^2(z)) - \lambda^2(d_C^2(z+tx+\tau x) - d_C^2(z+tx) - d_C^2(z+\tau x) + d_C^2(z))\| \leq \\ & \leq \tau \|d_C^2(z+2\lambda x) - 2d_C^2(z+\lambda x) + d_C^2(z)\| + \lambda^2 \|d_C^2(z+tx+\tau x) - d_C^2(z+tx) - d_C^2(z+\tau x) + d_C^2(z)\| \leq \\ & \leq 6t\tau \|\lambda x\|^2 + 6\lambda^2 \|tx\| \|tx\| = 12\lambda^2 t\tau \|x\|^2 \end{aligned}$$

при $z, x \in H$.

Лемма 5.6. Если C непустое замкнутое выпуклое подмножество гильбертова пространства H , то

$$\|\tau(d_C^2(z+2\lambda x) - 2d_C^2(z+\lambda x) + d_C^2(z)) - \lambda^2(d_C^2(z+tx+\tau x) - d_C^2(z+tx) - d_C^2(z+\tau x) + d_C^2(z))\| \leq 8\lambda^2 t\tau \|x\|^2$$

при $z, x \in H$.

Доказательство. Пусть $c_1, c_2, c_3 \in C$ такие, что $d_C(z+\lambda x) = \|z+\lambda x - c_1\|$,

$d_C(z+tx+\tau x) = \|z+tx+\tau x - c_2\|$, $d_C(z) = \|z - c_3\|$ и $\tau \leq t$. По предложению 2.2.4[8, с.50] получим, что

$\|c_3 - c_2\| \leq \|tx + \tau x\|$. Так как $\|x\|^2 - \|y\|^2 = \langle x+y, x-y \rangle$, то имеем, что

$$\begin{aligned} & \tau(d_C^2(z+2\lambda x) - 2d_C^2(z+\lambda x) + d_C^2(z)) - \lambda^2(d_C^2(z+tx+\tau x) - d_C^2(z+tx) - d_C^2(z+\tau x) + d_C^2(z)) \leq \\ & \leq \tau(\|z+2\lambda x - c_1\|^2 - 2\|z+\lambda x - c_1\|^2 + \|z - c_1\|^2) - \lambda^2(\|z+tx+\tau x - c_2\|^2 - \|z+tx - c_2\|^2 - \\ & - \|z+\tau x - c_3\|^2 + \|z - c_3\|^2) \leq \tau(\langle 2z+3\lambda x - 2c_1, \lambda x \rangle + \langle 2z+\lambda x - 2c_1, -\lambda x \rangle) - \\ & - \lambda^2(\langle 2z+2tx+\tau x - 2c_2, \tau x \rangle + \langle 2z+\tau x - 2c_3, -\tau x \rangle) \leq \tau(2\lambda x, \lambda x) - \lambda^2(2tx - 2c_2 + 2c_3, \tau x) = \\ & = \tau(2\lambda x, \lambda x) - \lambda^2(2tx, \tau x) - \lambda^2(2c_3 - 2c_2, \tau x) \leq 2\lambda^2 \|tx + \tau x\| \|tx\| \leq 4\lambda^2 t\tau \|x\|^2 \end{aligned}$$

при $z, x \in H$.

Пусть $v_1, v_2, v_3 \in C$ такие, что $d_C(z+2\lambda x) = \|z+2\lambda x - v_1\|$, $d_C(z) = \|z - v_2\|$, $d_C(z+tx) = \|z+tx - v_3\|$

и $d_C(z+tx+\tau x) = \|z+tx+\tau x - v_4\|$, $\tau \leq t$. По предложению 2.2.4[8, с.50] получим, что $\|v_1 - v_2\| \leq \|2\lambda x\|$ и

$\|v_3 - v_4\| \leq \|tx - \tau x\|$. Так как $\|x\|^2 - \|y\|^2 = \langle x+y, x-y \rangle$, то имеем, что

$$\begin{aligned} & \tau(d_C^2(z+2\lambda x) - 2d_C^2(z+\lambda x) + d_C^2(z)) - \lambda^2(d_C^2(z+tx+\tau x) - d_C^2(z+tx) - d_C^2(z+\tau x) + d_C^2(z)) \geq \\ & \geq \tau(\|z+2\lambda x - v_1\|^2 - \|z+\lambda x - v_1\|^2 - \|z+\lambda x - v_2\|^2 + \|z - v_2\|^2) - \\ & - \lambda^2(\|z+tx+\tau x - v_4\|^2 - \|z+tx - v_3\|^2 - \|z+\tau x - v_4\|^2 + \|z - v_4\|^2) = \\ & = \tau(\langle 2z+3\lambda x - 2v_1, \lambda x \rangle + \langle 2z+\lambda x - 2v_2, -\lambda x \rangle) - \lambda^2(\langle 2z+2tx+\tau x - 2v_3, \tau x \rangle + \\ & + \langle 2z+\tau x - 2v_4, -\tau x \rangle) = \tau(2\lambda x, \lambda x) + \langle 2v_2 - 2v_1, \lambda x \rangle - \lambda^2(\langle 2tx - 2v_3 + 2v_4, \tau x \rangle) = \\ & = \tau(2\lambda x, \lambda x) - \tau(2v_1 - 2v_2, \lambda x) - \lambda^2(2tx, \tau x) + \lambda^2(\langle 2v_3 - 2v_4, \tau x \rangle) \geq \\ & \geq -2t\tau \|2\lambda x\| \|\lambda x\| - 2\lambda^2 \|tx - \tau x\| \|tx\| \leq -8\lambda^2 t\tau \|x\|^2 \end{aligned}$$

при $z, x \in H$. Поэтому

$$\|\tau(d_C^2(z+2\lambda x) - 2d_C^2(z+\lambda x) + d_C^2(z)) - \lambda^2(d_C^2(z+tx+\tau x) - d_C^2(z+tx) - d_C^2(z+\tau x) + d_C^2(z))\| \leq 8\lambda^2 t\tau \|x\|^2$$

при $z, x \in H$. Лемма доказана.

Отметим, что основные результаты работы остаются верными, если X - локально выпуклые пространства, а заменить R через E , где E локально выпуклое K -пространство.

Литература

1. Садыгов М.А. Необходимое условие экстремума высших порядков для негладких функций. // Изв. АН Азерб. ССР, сер. физ.-техн. и матем. наук.- 1989. №6.- С.33-47.
2. Садыгов М.А. Экстремальные задачи для негладких систем. -Баку, 1996.-148 с.
3. Садыгов М.А. Исследование негладких оптимизационных задач. -Баку, Элм, 2002.-125 с.
4. Садыгов М.А. Исследование субдифференциала первого и второго порядков негладких функций. -Баку, Элм, 2007.- 224 с.
5. Садыгов М.А. Субдифференциал высшего порядка и оптимизация.- Deutschland, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.- 359 p.
6. Федерер Г. Геометрическая теория меры. - М.: Наука, 1987.- 760 с.
7. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. -М.: Наука, 1988.- 280 с.
8. Лоран П.-Ж. Аппроксимация и оптимизация. -М.: Мир, 1975.- 496 с.
9. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа.- М.: Наука, 1989.- 623 с.